

ESTUDO DA IMPLANTAÇÃO DA FERRAMENTA DA QUALIDADE 5s EM UMA EMPRESA DO RAMO DE RECICLAGEM DE PLÁSTICOS

Silva, Cátia Cilene, Fatec - Ferraz de Vasconcelos, catia_cilenes@outlook.com

Sant'Ana, Gustavo Alves, Fatec – Ferraz de Vasconcelos, ghustavo.santana82@gmail.com

Maia, Rafael Rocha, Fatec – Ferraz de Vasconcelos, rafael.maia01@fatec.sp.gov.br

Maiellaro, João Roberto, - Fatec Ferraz de Vasconcelos, joao.maiellaro@fatec.sa.gov.br

RESUMO. A alta competitividade observada no mercado atual torna de suma importância e indispensável a adoção e a aplicação das ferramentas de gestão da qualidade pelas empresas de maneira em que seus processos internos se tornem mais eficientes e eficazes. O presente trabalho tem como objetivo melhorar e otimizar o *layout* de uma empresa no ramo de reciclagem de plástico, tornando os seus processos mais eficientes, para isso foi aplicado a ferramenta da qualidade 5s. A empresa estudada possui 10 anos de existência no mercado e tem se mostrado grande potencial de crescimento devido à lucratividade e a alta demanda de seus produtos. Os parâmetros abordados proporcionaram a melhoria dos resultados e da comunicação interna que trouxe consigo a filosofia de melhoria contínua. Entre os resultados obtidos, estão as melhorias na organização, flexibilidade dos colaboradores, limpeza dos setores, rastreabilidades dos componentes, otimização da burocracia e a melhoria nos índices de produção.

Palavras-chave. *Qualidade, Reformulação do Layout e Aplicação do 5s.*

ABSTRACT. The high competitiveness observed in the current market makes it extremely important and essential for companies to adopt and apply quality management tools so that their internal processes become more efficient and effective. This work aims to improve and optimize the layout of a company in the plastic recycling industry, making its processes more efficient, for which the 5s quality tool was applied. The company studied has been in the market for 10 years and has shown great growth potential due to its profitability and high demand for its products. The parameters addressed provided an improvement in results and in internal communication, which brought with it the philosophy of continuous improvement. Among the results obtained are improvements in organization, flexibility of employees, cleaning of sectors, traceability of components, optimization of bureaucracy and improvement in production rates.

Keywords. *Quality, Layout Reformulation and 5s Application.*

1. INTRODUÇÃO

A indústria de reciclagem no Brasil cresce consideravelmente de acordo com os últimos documentos divulgados pela Associação Brasileira de Resíduos Sólidos (Abrelpe) em 2017, a geração de resíduos sólidos no Brasil foi de 78,4 milhões de toneladas, ou seja, esse valor vem crescendo 1% ao ano em relação aos anos interiores, passando de 212.753 toneladas por dia para 214.868 por dia. Esse crescimento industrial faz com que as empresas busquem modelos de gestão mais eficientes aplicando as ferramentas da qualidade (ABRELPE, 1996).

Reciclar é o termo utilizado para o reaproveitamento dos materiais na confecção de um novo produto, esse conceito pode ser usado para produtos que podem retornar ao seu estado original. Portanto, os polímeros que seriam descartados são transformados, por meio de mudanças em seus estados físicos e químicos para que se tornem novamente uma matéria-prima ou produto.

A origem da palavra polímero, ou da sua utilização, parece advir de Berzelius que em 1827 a utilizou para produto buteno, que Faraday tinha isolado e que se descobriu possuir a mesma composição elemental do etileno, os polímeros são macromoléculas formadas por unidades menores denominadas monômeros e estão presentes nos plásticos usados na fabricação das embalagens, utensílios domésticos, brinquedos, automóveis, eletrodomésticos e poliéster das roupas, ou seja, uma infinidade de produtos (MELO ET AL,2004).

Os polímeros são divididos em polímeros naturais e polímeros sintéticos. Polímeros Naturais: São obtidos através de organismos animais e vegetais como a borracha, obtida pela extração do látex da seringueira, polissacarídeos como a celulose encontrada no algodão, amido que é encontrada nas raízes de diversos vegetais, lã de carneiro, seda do bicho e em proteínas. Polímeros Sintéticos: São produzidos artificialmente pelo processo de síntese, popularmente conhecido como plásticos, os polímeros possibilitam a fabricação de diversos objetos presentes no nosso dia a dia (MELO ET AL. 2004).

2.0 INDÚSTRIA DE MATERIAIS POLIMÉRICOS

Os polímeros estão entre os materiais mais utilizados na indústria plástica e, estão presentes em nosso cotidiano pela sua variedade de produtos. Esses que, por sua vez, se conectam entre si através de ligações covalentes.

Os monômeros são moléculas de baixa massa molecular, que por meio das reações de polimerização, constituem uma macromolécula polimérica. Dessa forma, as unidades respectivas no caso, os meros, são a estrutura do monômero, sendo assim a união de vários meros, formam um polímero (MELO ETAL.2004).

A origem dos polímeros é muito antiga, pois são utilizados pela humanidade há muito tempo. Em meados dos anos 1.000 a.c. os chineses extraíram um verniz de uma árvore chamada Rhus Verncflua. Naquela época esse verniz foi muito utilizado com a finalidade de revestir móveis impermeabilizando as estruturas, aumentando assim sua durabilidade (MELO ET AL,2004).

O êxito foi mesmo no século XX que começaram os processos de obtenção de materiais poliméricos. A década de 1920 foi marcada oficialmente no início das descobertas científicas relacionadas a esse tipo de material, ou seja, a história está ligada diretamente ao uso de polímeros naturais como, couro, lã, algodão e madeira, entre outros, atualmente utilizamos alguns produtos produzidos a partir de polímeros sintéticos. (MELO ET AL, 2004).

2.1 CLASSIFICAÇÃO DOS POLÍMEROS QUANTO AO NÚMERO DE MONÔMEROS

- Homopolímero: são polímeros onde a unidade de repetição é sempre a mesma coisa, formando por apenas um monômero;

- Copolímero: são polímeros onde as unidades de repetição são diferentes, ou seja, formado por mais de um monômero.

Também há os polímeros naturais que são aqueles materiais encontrados na natureza e que não passam por nenhum tipo de processo sintético, são por exemplo proveniente do látex, extraído da árvore de seringueira. Também o polímero natural como a queratina presente nos fios de cabelo e a fibra encontrada na seda da tela da teia de aranha. Existem também o caso dos polissacarídeos, temos a celulose, que é encontrada no algodão, amido presente nos vegetais, e glicogênio encontrado em quase todas as células dos mamíferos (MELO ET AL, 2004).

Os polímeros utilizados no seguinte trabalho são os plásticos formados através de combinação de vários monômeros, quase sempre, utilizando o petróleo como matéria-prima.

Existem duas divisões para esses polímeros que são divididos em termoplásticos ou termorrígidos. (MELO ET AL, 2004).

- Termoplásticos: são os polímeros que podem ser reprocessados quando aquecidos novamente, podendo ser remodelados, esse processo pode ser feito várias vezes, isso pode ser compensado por mistura com material virgem. Temos exemplos nestes casos Polietileno, Poliamidas, Policarbonato e Poliestireno.

- Termorrígidos: são polímeros que não podem ser reprocessados, pois possuem reticulados em sua estrutura, e quando são reaquecidos ou seja o comprimento das ligações cruzadas, degrada o material.

2.2 POLÍMEROS BIODEGRADÁVEIS

Os polímeros biodegradáveis podem ser naturais ou sintéticos, podendo ter variações na sua fonte renovável como o vegetal, milho, celulose, batata, cana-de-açúcar, petróleo e proteínas.

Os plásticos biodegradáveis ainda são muito mais caros que os plásticos derivados do petróleo, porém, tem-se mostrado bastante competitivo em algumas aplicações, principalmente na área médica, devido a sua biocompatibilidade ao organismo humano (CANGEMI ET AL, 2005).

3.0 RECICLAGEM

No Brasil os registros dos primeiros vestígios de reciclagem surgem em 1896, quando catadores de lixo tinham ordens para encaminhar garrafas, ferro, folhas e outros materiais para fábricas e locais em que seriam reutilizados (CASTELLANOS, et al,1992).

O Brasil é um país que ainda está muito abaixo em relação aos outros países que seguem a política de reciclagem. Atualmente menos de 1% de lixo em relação aos anos anteriores segundo o panorama dos resíduos sólidos (ABRELPE, 2018).

Deste total, estima-se que somente 3% seja de fato reciclados, já que o potencial é de 30%. Não é somente uma questão de ter lixeiras que identificam qual lixo será colocado, mas sim como esse lixo será utilizado, isso pode ser melhorado os dados da reciclagem no país. Os dados são alarmantes pois o Brasil tem e o quarto maior produtor de lixo plástico segundo a World Wildlife Fund, 1961 ano são mais de 11,3 toneladas por ano e somente 1,28 reciclável.

3.1 RECICLAGEM DE POLÍMEROS

A origem do nome plástico diz muito sobre sua estrutura e capacidade de ser reciclado, essas palavras vem do grego, Plastikus, que significa “adequado à moldagem”. (MANO; SPINACÉ & DE PAOLI, 2005). A primeira etapa da reciclagem do plástico consiste na separação dos termoplásticos e os termorrígidos.

Os termoplásticos se moldam a qualquer forma quando o aquecido, enquanto os termorrígidos não amolecem com o calor e não podem ser reciclados. (CASTELLANOS et al,1992). Reciclagem de resíduos sólidos urbanos.

O resultado vai depender de como seguirá o andamento do processo na separação dele. A reciclagem primária não muda a forma do material por meio de calor, a reciclagem secundária desmembra o material em pequenos pedaços que podem ser unificados para criação de materiais de menores qualidade, como sacos de lixos e solas. Finalmente, a reciclagem terciária é completa pois reprocessa o material levando a sua forma de monômetro, ou seja, pode-se criar o mesmo tipo de produto ou se misturar a outros tipos de plásticos e formar algo com maior resistência.

Existe uma diferença entre reciclar e reutilizar, A reutilização consiste em reaproveitar sem qualquer alteração física o produto, usa-se o recipiente acondicionado novos objetos, após lavagem e esterilização da embalagem, Já na reciclagem, o produto é submetido a um processo de transformação, que pode ser artesanal ou industrial.

Os processos de reciclagem dos polímeros plásticos são: Reciclagem Mecânica (Primária e Secundária), Reciclagem Química (Terciária), Reciclagem Energética (Quaternária) e Reutilização (Ordem Zero).

Figura 01: Tipos de reciclagem de polímeros plásticos.

Fonte: (Pessoa, 2004)

Estes quatro processos podem ser utilizados nos polímeros termoplásticos, mas para os termofixos, só a reutilização é viável. Como mencionado anteriormente, os polímeros termofixos formam ligações químicas cruzadas entre cadeias, e isso significa que tanto as ligações intermoleculares quanto as intramoleculares são de mesma natureza, ambas covalentes, o que faz o material degradar antes que possa ser fundido. Os polímeros termoplásticos formam ligações físicas entre as cadeias, o que torna possível se fundirem diversas vezes. (OLIVEIRA; CARVALHO, 2004).

4.0 LAYOUT E PROJETO DE FÁBRICA

Dentro de uma linha de produção, é extremamente necessário que o processo de fabricação de peças plásticas esteja alinhado com o processo produtivo, é fundamental contar com a disposição adequada dos equipamentos, juntamente com as máquinas e atuações das pessoas envolvidas, isso ajuda na maximização da atuação de tarefas diárias mais eficientes e adequadas.

De maneira simplificada, um layout deve produzir facilmente a movimentação correta dos colaboradores, quando otimizado ele reduz tempo e desperdícios na produção melhorando assim a disposição do processo produtivos apresentando uma série de benefícios não somente para a empresa mais também para os colaboradores.

Redução da movimentação de pessoas, ou seja, reduzir a movimentação desnecessária do processo produtivo no interior da fábrica, isso acontece quando o sistema esteja otimizado para que os colaboradores possam usar com mais agilidade e rapidez, os colaboradores estejam sempre próximos de seus postos de trabalho o que influencia na sua produtividade.

O posicionamento adequado de equipamentos e setores faz com que os espaços sejam aproveitados como um todo dentro do ambiente produtivo, isso além de reduzir os custos, possibilita a implantação de novos equipamentos e tecnologias. O layout bem distribuído possibilita menos movimentação, haja reduzindo acidentes no decorrer dos processos, ou seja, com riscos de acidentes limitados, os colaboradores tendem a ter mais eficiência e controle no que está sendo feito, diminuindo assim a insalubridade.

4.1 ARRANJO FÍSICO

O arranjo físico de uma operação produtiva preocupa se com posicionamento físico dos recursos de transformação. Colocando como forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção (SLACK AT AL.2002).

Em outras palavras, arranjo físico é disposição de máquinas, equipamentos e instalações visando atenção do melhor fluxo produtivo dentro de uma planta industrial. Para o planejamento do arranjo físico quatro princípios importantes que deve ser levando em consideração (MACHINE, 2000; APUD. SILVA ET AL;2012).

- Princípios da economia do movimento;

- Reduzir a distância, percorrida;
- Princípios de fluxo progressivo – movimento ininterrupto entre as operações;
- Princípios de integração – A integração entre os fatores é necessária para que o arranjo físico seja ótimo.

Segundo Lerner (1996, p.26), considera que:

“O arranjo físico deve ser estabelecido a partir do estudo planejado do sistema de informações relacionados com a distribuição de móveis, equipamentos e pessoas pelo espaço disponível de forma mais racional possível. Considera também que o arranjo físico acaba por influir na motivação, gerando maior ou menor eficiência no trabalho”.

Através do arranjo físico é possível observar vários aspectos para a melhora da organização, proporcionando uma melhor utilização da empresa; tornando o fluxo de trabalho eficiente, uma melhor impressão favorável aos clientes e visitantes facilitando seu atendimento, uma maior flexibilidade, tendo em vista as variações necessárias com o desenvolvimento dos sistemas correlacionados em caso de modificações nas tecnologias dos processos um clima favorável para o trabalho e o aumento de produtividade.

Isso possibilita uma redução da fadiga do empregado no desempenho de sua tarefa isolar ruídos, reduzir espaços desnecessários (LERNER, 1996).

5.0 SEGURANÇA DO TRABALHO

É um conjunto de medidas que visa a prevenções adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa e reduzir riscos de acidentes de trabalhos e doenças ocupacionais.

A segurança do trabalho é um setor relevante para qualquer empresa, pois irá zelar por sua qualidade de vida ao manter um ambiente seguro de trabalho, isso influencia diretamente na produtividade e no aspecto emocional do trabalhador, reduzindo os custos e melhorando o desempenho da empresa.

Portanto, quando a empresa investe nos programas de treinamento, ela está voltando seu funcionário e, conseqüentemente, fazendo com que eles tenham ações de prevenção aos acidentes de trabalho (CHIAVENATO, 2008).

5.1 ERGONOMIA

Muitos são os desafios no mundo corporativo. Com tantas novidades tecnológicas, eleva se a competitividade exigindo das empresas investimentos em recursos e na capacitação de seus colaboradores a fim de alavancar a produtividade. Com o aumento das demandas produtivas, alguns profissionais acabam adoecendo, elevando -se de forma significativa os afastamentos dos postos de trabalho.

No Brasil com o comprometimento da produção os altos índices de absenteísmo, excessivos custos de assistência médica, com tratamento e afastamentos e indenizações, mostra um foco preocupante em diversas áreas das empresas que estão buscando soluções e efetividade de seus colaboradores, resoluções desses problemas de grande impacto social e financeiro (SILVA & BERTONCELLO, 2010).

Ergonomia é o conjunto de regras e procedimentos que visam os cuidados com a saúde do profissional, dentro e fora do ambiente de trabalho que é regulamentado pela NR 17, que pode ser

dividida em três áreas, ergonomia física, cognitiva e organizacional (CASTILLO et al, 1992). Na prática, é o conjunto de regras e procedimentos que estudam a organização do ambiente de trabalho e as interações entre homens, máquinas e equipamentos. Seu objetivo é a redução dos riscos dentro dos espaços físicos da empresa. Visando proporcionar menores lesões, dores no corpo e prevenção das capacidades físicas e psicológicas dos trabalhadores.

Esta norma regulamentadora visa estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho e às características psicológicas dos trabalhadores, de modo a proporcionar o máximo de conforto, segurança e desempenho eficiente possível ao seu colaborador. Isso inclui os aspectos relacionados ao levantamento, transporte e descarga de materiais, e as condições ambientais do posto de trabalho, avaliando corretamente as características físicas e psicológicas de todos os trabalhadores, devendo-se abordar no mínimo alguns aspectos dessa norma reguladora. (CASTILHO ET AL, 2005)

6.0 SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

De acordo com Campos (2004), essas ferramentas podem ser implantadas visando a melhoria contínua em todos os setores da instituição, passando pela limpeza e chegando à gestão, ou seja, todas as áreas serão com impactadas usarão com umas mudanças significativas.

A qualidade é uma questão de subsistência, pois se uma empresa não for a melhor no seu negócio, não sobreviverá (CAMPOS, 2004).

Devido ao novo mercado mundial, é importantíssimo que a empresa esteja integrada, a uma gestão de qualidade para que possa se manter atualizada com a globalização e os novos sistemas operacionais desenvolvidos nos últimos tempos, já envolvendo muitas tecnologias avançadas como a chegada da indústria 4.0, que vem alavancar o mercado mundial exigindo mudança na forma de sobrevivência da empresa, levantando novos produtos, auxiliando na redução de preços de vendas, investimentos em tecnologias, adequação à exigências normativas, dentre diversos fatores (GOMES ET AL,1998).

A qualidade é o resultado da implantação de técnicas ou de normas e procedimentos. A ação depende de vários fatores, de como pode ter percepção e atividade (CHIAVENATO, 2005).

6.1 ISO 9000

O sistema de gestão da qualidade funciona como um termômetro para ajudar o gestor encontrar possíveis falhas no sistema e corrigi-los no processo que está sendo ineficiente dentro da organização. Com tantas tecnologias e mudanças radicais presentes no cenário global, principalmente o econômico onde as instituições empresariais estão inseridas, a importância da qualidade é fundamental e por isso que precisam ser geridas com um sistema de sustentação, onde serão necessárias todas as informações recebidas e mandadas, também sendo preciso a efetuação de uma normatização do sistema gerenciado, com isso temos a ISO 9000. (ABNT NBR ISSO 9001).

Ela é um atestado de bons antecedentes que é responsável por mostrar o caminho a ser percorrido pela empresa para sua melhor performasse dentro das novas tecnologia, focando em especial na qualidade e longevidade dos seus produtos, essa padronização de normas possibilita uma melhor forma de trabalhar dentro dos padrões para que os produtos circulem por todo o mundo, isso significa que a normatização da padronização do sistema faz com que todos falem a mesma língua, melhorando comunicação e qualidade e distribuição dos produtos que estão sendo fabricados.

A ISO 9001 é um sistema de gestão com o intuito de garantir a otimização de processos, maior agilidade no desenvolvimento da produção e satisfação do cliente alcançando o sucesso sustentável. (ABNT NBR ISSO 9001).

Por se tratar de um sistema criado pela ISO (International Organization for Standardization), que é uma organização fundada em 1946 e sediada em Genebra na Suíça, com o propósito de desenvolvimento e produzir normas padronizadas que possam ser usadas em todo mundo, é uma ferramenta que pode ser usada por toda e qualquer empresa que esteja afim de abranger um mercado maior ou até mesmo mundial. (ABNT NBR ISSO 9001).

A Certificação de Sistema da Qualidade é o processo pelo qual uma organização credenciada, ou seja, autorizada, realiza uma investigação ou auditoria em uma empresa fornecedora de bens ou serviços para verificar se o sistema da qualidade implantado está de acordo com uma das normas da ISO séria 9000. No Brasil, esses certificados são fornecidos pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, pelo IBQN (Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear), pelo ABS (American Bureau of Shipping- Quality Evolution), e pela UCIEE (União Certificadora da Indústria Eletroeletrônica). (ABNT NBR ISSO 9001).

A série ISO 9001 é um conjunto de normas desenvolvida pela ISO, uma organização internacional, formada por mais de 80 países, e que normatiza e cria padrões com o objetivo de garantir a qualidade em âmbito internacional.

Essa série é adotada em mais de 50 países, incluindo o Brasil. Em nosso país ela foi traduzida pela ABNT em 1990 e recebeu a denominação de NB 9000. No INMETRO, foi registrada como NBR19000. Depois de revisada, em 1994 as normas dos sistemas passaram a ser denominada NBR ISO 9000 (ABNT NBR ISSO 9001).

Um processo de certificação envolve a sensibilização dos funcionários (futuros parceiros internos) ajustes profundos e inúmeras ações corretivas envolvendo toda a empresa, ou seja: administração, produção. Estocagem, manuseio, expedição e embalagem, além das parcerias com os fornecedores e, eventualmente, projetos e assistência técnica... A ISO 9000 exige da empresa quatros pontos importantes para conceder uma certificação: (ABNT NBR ISO 9001).

- Dizer o que faz: qual é a política de qualidade, seus objetivos, autoridade e responsabilidade. Os procedimentos operacionais devem formar manuais.
- Fazer o que diz: o trabalho deve ser feito de acordo com o manual.
- Provar o que faz: a rastreabilidade deve ser possível a qualquer momento.
- Auditar constantemente: as ações corretivas para atualização fazem parte do dia a dia.

A ISO 9000 é uma simples consequência de um trabalho diário para o aumento da lucratividade (ABNT NBR ISSO 9001).

6.2 ISO 14000

Os processos de educação e treinamento são elementos primordiais para que competências desejadas

possam ser realizadas pelos colaboradores, eles devem estar comprometidos com os objetivos e metas das organizações que esteja voltada para os benefícios ambientais.

A frequência de treinamento pode melhorar muito a conscientização dos colaboradores no grau ambiental que toda organização deve seguir a ISO 14001 (SAMBASIVAN; FEI,2008).

Com tantos impactos ambientais, onde são gerados muitos desafios econômicos mundialmente, no início dos anos 1990, a ISO viu a necessidade de criar um sistema de gestão ambiental para que fosse desenvolvidas normas de padronização dos processos de organizações que de alguma forma estejam ou podem agredir o meio ambiente, com isso surge através de um comitê a ISO 14000, criada em 1993 intitulada como TC207 que teria como objetivo a construção de normas técnicas específicas voltadas para o meio ambiente. NBR ISO 14001 (ABNT, 2004).

7.0 SISTEMA 5S

Figura 02: Ilustração da estrutura do 5s

Fonte: <https://eprconsultoria.com.br/conheca-os-principios-da-metodologia-5s-2-2/>

A aplicação do sistema 5s pode ajudar na melhoria contínua e eficaz do processo da empresa que estamos fazendo estudo de caso.

O conceito de “modernidade”, que estamos vivendo atualmente, significa que a empresa só conseguirá alcançar seus objetivos se todos os colaboradores estiverem comprometidos com a aplicação do sistema, desde os níveis mais baixos até a alta hierarquia, o alto escalão da organização, ou seja, todos envolvidos para atingir um padrão de qualidade exigido pelo mercado que está cada vez mais exigente. (TRIST, 1981, p 40).

O método do 5s surgiu no Japão no fim dos anos 60 e serviu de base para implantação dos programas de qualidade total neste país. É chamado de 5s para lembrar as cinco palavras japonesas que dão nome a cada uma de suas frases: SEIRI, SEITON, SEISO, SEIKTSU e SHITSUKE, essa metodologia também é conhecida por HOUSEKEEPING, pode ser traduzida para arrumação da casa, seu principal objetivo é a manutenção do local de trabalho, melhorando as condições padronizadas com disciplina, para um melhor desenvolvimento, (Gomes et al,1998).

Os benefícios imediatos são: a prevenção de acidentes, melhoria da produtividade, redução de custos, melhoria do ambiente de trabalho, maior eficiência e melhor aproveitamento dos materiais e equipamentos.

- O primeiro SEIRI (Senso de utilização), é utilizado de várias formas: descarte, organização, senso de ordenação, separar, eliminar, suprimir, ou seja, o que não é útil será eliminado;
- O segundo SEITON (Senso de organização), determinação do local específico ou layout para os equipamentos que são utilizados em local específicos;
- O terceiro SEISO (Senso de limpeza), eliminação de pó, sujeiras e objetos de necessários e manutenção da limpeza nos postos de trabalho;
- O quarto SEIKTSU (Senso de normatização), a cor consiste e repetitivas ajudas na arrumação, ordenação e limpeza da manutenção de boas condições adequadamente e sanitárias;
- O quinto SHITSUKE (Senso de autodisciplina), hábito para cumprimento de regras e procedimento especificado pelo cliente (HABU ET AL,1992).

Com a implantação do sistema 5s os resultados são impressionantes, desde que toda a equipe participe ativamente e diariamente de sua implantação e melhora continua aumentando a qualidade e os lucros e a política da empresa com isso reduzindo os desperdícios na produção e na organização com um todo.

Respectivamente, o senso de utilização, ordenação, limpeza, saúde e autodisciplina. O programa é diretamente ligado ao comportamento das pessoas, sua implantação é o melhor método para se chegar à qualidade total, porém não é uma tarefa fácil pois as organizações dependem do envolvimento de todos os funcionários uma vez que cada pessoa tem uma maneira única de perceber as coisas. (Campari; Menezes, 2008).

8.0 MATERIAIS E MÉTODOS

No presente trabalho foi desenvolvida uma pesquisa de estudo de caso junto a empresa situada em Ferraz de Vasconcelos em que atua no ramo de reciclagem. Atividade desenvolvida foi voltada para a solução de um problema pré-definido por meio da aplicação de processos científicos, buscando uma resposta ou solução ao mesmo. Concomitante a isso foram desenvolvidas atividades de pesquisas descritivas e qualitativas:

A pesquisa descritiva consiste na observação, registro, a análise e correlação dos fatos sem a interferência do pesquisador (CERVO E BERVIAN 1983).

As pesquisas chamadas de qualitativas, o principal objetivo é o estudo e a análise com a situação e o ambiente que está sendo estudado, visa o processo como um todo, não somente com o resultado do produto. A pesquisa qualitativa tem seu foco nos aspectos de realidade, que são aqueles que não

podem ser quantificados, essa pesquisa trabalha com um universo de significado como: motivos, crenças, valores e atitudes. Esse tipo de pesquisa é, muitas vezes, criticado pelo desenvolvimento emocional do pesquisador no qual aplica a pesquisa, o método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das crenças, das percepções, das opiniões e produtos de interpretação de cada um com si mesmo (CERVO E BERVIAN 1983).

Foram entrevistados 3 gestores que ocupam os cargos de liderança da empresa com objetivo de identificar pontos críticos para atuação. A coleta de dados para pesquisa quantitativa foi realizada com o envio de questionários aos funcionários da empresa, envolvendo uma população 11 funcionários. Após os envios do questionário por e-mail, com o auxílio da ferramenta Google Formulário foram recebidas 50% de repostas válidas. Em seguida, as respostas obtidas foram tabuladas e analisadas. Os dados foram analisados mediante procedimentos de estatística descritiva (médias e desvios padrão); testes de hipóteses para comparação dos resultados obtidos antes e depois da implantação do sistema de gestão da qualidade. O questionário completo encontra-se no Apêndice A. Também foram coletados dados a partir das observações feitas na empresa com objetivo de verificar o estado anterior e posterior a implantação do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).

Após a análise dos dados foram executadas as seguintes ações:

- Reuniões para conscientização e engajamento dos profissionais;
- Treinamentos;
- Implementado uma ferramenta de rastreabilidade;
- Implantação do sistema 5S;
- Acompanhamento.

Figura 03 - apresenta o fluxograma do processo de implantação da ferramenta 5s na empresa.

Fonte: Autoria Própria (2021).

8.1 RESULTADOS E DISCUSSÕES

A empresa estudada está buscando uma otimização na organização do seu processo de produção. Investindo em métodos inovadores com o objetivo de proporcionar melhores condições de trabalho e qualidade dentro do processo de fabricação como também convívio de seus colaboradores, trata-se de uma indústria de plásticos que desenvolve projetos, peças e modelagem onde é utilizado o método de injeção a vácuo, seu maquinário foi construído artesanalmente pelo proprietário, mas, atualmente existe maquinário que foi adquirido totalmente automatizado, a entrada do processo são placas de plásticos que são recicladas, são cortadas em vários tamanhos e medidas para se fabricar peças para hospitais, clínicas de estética, luminárias entre outros.

A matéria prima é cortada dependendo da necessidade de cada projeto. As peças têm também cores: brancas, preta e cinza e depois que passa pelo corte e medida de tamanho, sendo feito o molde de acordo com a necessidade do cliente.

O proprietário da fábrica faz os moldes, de acordo com um croqui especificado pelo cliente. Esses moldes recebem a matéria prima que vai para máquina de modelação, a uma temperatura alta de acordo com cada placa e espessura. Em seguida, com a peça já moldada é retirado todo o tipo de rebarba ou cantos para que não haja acidentes, após isso as peças são inspecionadas e embaladas.

Os colaboradores são antigos e sua cultura também, muito difícil para novas possibilidades, isso passa também pelos gestores que não são abertos às mudanças, foi por isso que se pensou na aplicação do 5S como melhoria já que seria algo não tão difícil de seguir.

A implantação do sistema 5S, segundo o autor (GOMEIRO 2007), trata-se de um processo educacional que muitas vezes é introduzido como base para outros instrumentos de gestão. Vale ressaltar que um dos objetivos é transformar o ambiente e a conscientizar as acerca. Dos valores, missão e visão que regem a empresa para fim de melhorar o ambiente corporativos.

A reformulação da empresa implica dimensões básicas (layout), mudança intelectual (realização das tarefas), social (relações de trabalho), essas três dimensões se entrelaçam possibilitando uma melhora significativa na organização.

É notória que qualquer modificação no espaço físico do ambiente, ao ser tirado alguns objetos ou máquinas e acrescentado outros, como mesas, isso impacta no layout da fábrica, isso e bem mais rápido do que promover mudanças na cultura, política, crença e valores da empresa, como todo o processo de mudança, o 5s exige transformação profunda e impacta diretamente no engajamento e vontade dos colaboradores, isso começa pela alta cúpula passando pelos demais.

Figura 04 - Fluxograma da sequência de processos na linha de produção da empresa.

Fonte: Autoria Própria (2021).

A figura 04 apresenta o fluxograma da sequência de processos na linha de produção da empresa. Esse fluxograma foi utilizado para auxiliar na identificação dos pontos críticos e na elaboração de um plano de ação. Durante a elaboração do projeto, as peças foram realocadas para uma bancada específica, possibilitando maior facilidade de acesso para conclusão dos pedidos, evitando retrabalhos, riscos e perdas.

Foi elaborado um questionário com perguntas abertas, em que foram envolvidos os termos voltados a evolução funcional sobre gestão e aspectos organizacionais da instituição. A tabela 01 ajuda a mostrar os dados coletados juntos aos colaboradores da empresa investigada.

Tabela 1 – Questionário para melhoria Empresarial

Dados para pesquisa	Nível de participação
Trabalho em Equipe:	60%
Organização no ambiente de trabalho:	90%
Apoio da Liderança:	100%
Espaço de Lazer:	70%

Pesquisa realizada com colaboradores da empresa estudada no período de julho de 2021.

Fonte: Autoria Própria (2021).

Tabela 2 - Planilha elaborada para melhoria do processo de fabricação.

MODEL FORM		Data do Pedido	20/05/2021					
		Data da Entrega						
		Data de Produção	21/05/2021					
FICHA DE PEDIDO								
Cliente	1	JANAIN DE ALMEIDA LIMA						
Endereço	Rua 12 bairro:j							
Telefone	(11) 46666666							
CODIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	MATERIAL	ESPESSURA	BLANK	FUNDO	COR	POSIÇÃO
1021	SABONETEIRA	27	PSAI	1MM	550*550	21	AZUL	A22
1023	SUPORTE 2	10	PET	5mm	550*551	28	Preto	A26
1024	SUPORTE 3	8	PET	5mm	550*552	28	Preto	A27
1025	SUPORTE 4	90	PET	5mm	550*553	28	Preto	A28
1026	SUPORTE 5	10	PET	5mm	550*554	28	Preto	A29
1027	SUPORTE 6	10	PET	5mm	550*555	28	Preto	A30
1028	SUPORTE 7	10	PET	5mm	550*556	32	Preto	A31
OBS								

Fonte: Autoria Própria (2021).

Por meio de um estudo de campo na empresa em questão, observamos que o retrabalho nos quesitos solicitação de produção era muito grande, além de ser necessária a repetição do material, suas dimensões e características a serem confeccionadas várias vezes, o trabalho ficava preso a uma única pessoa que estaria apta a fazer a determinada peça, sendo assim foi criada uma planilha em que o líder responsável pela solicitação do material coloca o código desejado, o que faz com que todas as outras informações sejam puxadas automaticamente através de uma base de dados criada em paralelo com a liderança e suas necessidades. Após o preenchimento dela, o formulário é impresso e entregue aos funcionários fazendo com que todos obtenham a aptidão necessária para trabalhar individualmente.

Figura 5 - Aspecto do local utilizado para estocagem de matéria prima após a aplicação da ferramenta 5s

Fonte: Autoria Própria (2021).

A representação acima vai ao encontro do que foi pesquisado acerca da implantação do sistema 5s em que os resultados são altamente relevantes. É necessário que a equipe participe ativamente da estruturação, elevando a qualidade, por consequência nos lucros. Com isto a empresa reduz o desperdício na produção e estimula a organização com um todo.

De acordo com o autor Campos (2004), essas ferramentas podem ser implantadas visando a melhoria contínua em todos os setores da instituição, passando pela limpeza e chegando à gestão.

Figura 6 e 7 - Antes e depois Mezanino desorganizado, gerando acúmulo de materiais desnecessários, e em seguida já organizado

Fonte: A autoria Própria (2021).

Espaço de Lazer para os colaboradores, demonstração do aspecto da linha de produção após a aplicação da ferramenta 5s. O local foi remapeado e utilizado para introdução de uma nova área de lazer para os colaboradores após pesquisa feita com eles, agora a área mencionada acima conta com bancos e mesa para jogos proporcionando o lazer aos indivíduos.

Figura 8 – Representação layout antigo

Fonte: A autoria Própria (2021).

Acúmulo de peças em processo no chão, atrapalhado o fluxo de movimentação da fábrica e correndo o risco de um eventual acidente ou perda das peças.

Figura 9 e 10 – Representação layout após aplicação do 5S

Fonte: Autoria Própria (2021).

Foram adquiridas mesas para colocar as peças que foram produzidas.

Como já citado neste estudo, o arranjo físico de uma operação produtiva preocupa-se com posicionamento físico dos recursos de transformação, colocando como forma simples, definir o arranjo físico é decidir onde colocar todas as instalações, máquinas, equipamentos e pessoal da produção (SLACK AT AL.2002).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implantação da filosofia 5s foi de grande importância para os gestores e colaboradores da empresa atuante no ramo polimérico, pois proporcionou uma grande melhora no processo produtivo e no ambiente de trabalho facilitando o entendimento e a aceitação do trabalho em equipe. O estudo de caso apresentado apontou problemas como o relacionamento entre os colaboradores e a organização dos processos produtivos, o qual foi desenvolvido por meio de um levantamento de literatura para entender o caso dentro da empresa.

Ao iniciar o processo e implantação na mesma, houve uma certa resistência por parte dos colaboradores com mais tempo de casa, pois não estavam abertos às mudanças. No decorrer do processo, houve falta de disciplina, organização e hábitos, o que foi moldado ao decorrer de questionários e treinamentos fazendo com que todos entrassem em comum acordo de responsabilidade um com os outros, proporcionando, desta forma, uma melhor organização e desempenho de forma geral.

REFERÊNCIAS

ABNT NBR ISO 9001:2008: Sistemas de gestão da qualidade - requisitos. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS

TÉCNICAS. Rio de Janeiro, 2008.

ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil – 2012. ABRELPE. São Paulo, 2012

BROSSAS, J. Fireretardancy in polymes: an introductores lecture. Polymes Degradation and stabiity (1989) V.23, pp 313-325.

CASTELLANOS, O. L., LOPES, A. P., ALMARAZ, J. S. Reciclagem de resíduos sólidos urbanos, **Revista Plástico Moderno**,1992

CASTILLO, J. J. e VILLENA, J. Ergonomia: conceitos e métodos. Lisboa: DINALIVROS, 2005.

CAMPANI, C.; MENEZES, P. Introdução á complexidade de kolmogorov In: Matos, Júlio C.B.; Rosa Jr, Leomar S.; Pilla, Maurício L. (Org.). **Desafios e Avanços em computação: O Estado da Arte**. Pelotas: Editora Universitária /UFPE, 2009, p. 33-65.

CANGEMI, J. M.; Santos, A. M.; Neto, S. C. Biodegradação: Uma alternativa para minimizar os impactos decorrentes dos resíduos plásticos. Química nova na escola, n. 22, p.

CANEVAROLO JR., Sebastião V. Ciência dos polímeros: um texto básico para tecnólogos e engenheiros. São Paulo: Artliber Editora, 2013.

CHIAVENATO, I. **Comportamento Organizacional: A Dinâmica do Sucesso das organizações**. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2005.

CHIAVENATO, I. **Treinamento e Desenvolvimento de Recursos Humanos**. 7. ed. São Paulo: Manole, 2008.

LERNER, Walter. **Organização, participação**. São Paulo: Atlas, 1996.

OLIVEIRA, M. V. de C; CARVALHO, A. de R. **Princípios básicos do saneamento do meio**. 4.ed. São Paulo: Senac, 2004.

MARIA HELENA GIL, HUGH D. BURROWS, MARIA JOÃO MORENO, J. SÉRGIO SEIXAS DE MELO. **Química de Polímeros**. 2004. Coimbra - PT, G.C - Gráfica de Coimbra, Lda. Palheia Assafage - Apart.3068 3001-453 Coimbra ISBN Digital 978-989-26-0493-0

SAMBASIVAN, M., FEI, N.Y. Evolution of critical success factors of implemetation of Iso 14001 using analytic. Hierarchyn process (AHP): e case study from Malaysia. **Journal of Cleaner Production**, v.16, n.13 p. 1424 – 1433, 2008.

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO / [Equipe Atlas]. – 80.ed.rev.e atual. -São Paulo: Atlas,2018.

SILVA, J., & BERTONCELLO, D. Realidade da adequação de indústria de médio porte às normas de ergonomia. 2010. Coimbra; ed. Imprensa da Universidade de Coimbra/ Coimbra University Press

Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnologia em Alimentos) - Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Londrina, 2013. Disponível em: Acesso: 28 abr. 2014. Desenvolvido por Amanda de Souza Candia, Isabela Pereira Dias,

VELOSO, Naiale F. da S.; SOARES, Rodrigo S. 5S: Uma Proposta para Implantação em uma Indústria de Alimentos Mastigáveis para Animais. 2013. 70 f.

infinidade de produtos. (J. Sérgio Seixas de Melo, Maria João Moreno, Hugh D. Burrows, Maria Helena Gil · 2004). Coimbra - PT, G.C - Gráfica de Coimbra, Lda. Palheia Assafage - Apart.3068 3001-453 Coimbra ISBN Digital 978-989-

26-0493-0

Trabalhadores, devendo-se abordar no mínimo alguns aspectos dessa norma reguladora. (CASTILLO, J. J. e VILLENA, 2005)

<https://alexinoco.com/seguranca-do-trabalho/norma-regulamentadora-nr-17-enit-ergonomia-atualizada-2018/>, fonte acessado em outubro de 2021.

<https://eprconsultoria.com.br/conheca-os-principios-da-metodologia-5s-2-2/>, fonte acessado em junho de 2021.

SPINACÉ, Márcia Aparecida da Silva e DE PAOLI, Marco Aurelio. A tecnologia da reciclagem de polímeros. **Química Nova [online]**. 2005, v. 28, n. 1 [Acessado 21 outubro 2021], pp. 65-72. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0100-40422005000100014>>. Epub 24 Feb 2005. ISSN 1678-7064. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422005000100014>.